

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON **DISCAPACIDAD** EN COLOMBIA

Análisis Normativo y de Políticas Públicas

Jefferson Parrasi Hernández

**Protección de los derechos de niños, niñas y
adolescentes con discapacidad frente al maltrato en
Colombia**

Análisis jurídico y de políticas públicas con enfoque diferencial

**Jeferson Parrasi Hernández
Estudiante de Ciencias Políticas**

Código de investigador: 0009-0002-9666-1438

Proyecto de investigación independiente

Colombia - 2026

**Este trabajo no representa la posición de ninguna institución pública
o internacional.**

Planteamiento del problema

En Colombia existe un amplio marco normativo que protege tanto los derechos de la infancia como los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, cuando ambas condiciones convergen - niñez y discapacidad - la protección normativa resulta dispersa, principalmente declarativa y con escasa articulación preventiva.

Las cifras de violencia intrafamiliar, abuso sexual y acoso escolar evidencian que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad enfrentan un riesgo significativamente mayor de vulneración de derechos. A pesar de ello, las políticas públicas vigentes se concentran en la atención posterior al daño y no en la prevención estructural basada en educación social obligatoria.

Surge entonces la necesidad de analizar si el Estado colombiano debería implementar mecanismos formativos obligatorios dirigidos a padres, madres y comunidad en general, con el fin de fortalecer la cultura de inclusión y reducir escenarios de violencia y discriminación.

Justificación

Este proyecto se justifica en tres dimensiones:

Jurídica

Aunque la Constitución en sus artículos 13,44 y 47 , la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establecen deberes reforzados de protección, no existe una política preventiva obligatoria de formación ciudadana previa a la crianza.

Social

El desconocimiento sobre discapacidad genera:

- ❖ Violencia intrafamiliar
- ❖ Rechazo social
- ❖ Acoso escolar
- ❖ Sobreprotección o negligencia
- ❖ Estigmatización estructural

Preventiva

La educación previa y obligatoria podría convertirse en un mecanismo de prevención primaria, reduciendo riesgos antes de que ocurran actos de violencia.

Pregunta de investigación

¿Podría la implementación de un programa obligatorio de formación en discapacidad e inclusión para futuros padres y madres contribuir a la disminución de la violencia intrafamiliar y el acoso escolar hacia niños, niñas y adolescentes con discapacidad en Colombia?

Hipótesis

La implementación de un programa obligatorio de educación en inclusión y discapacidad, previo o durante la etapa prenatal, contribuiría significativamente a la reducción de actos de violencia intrafamiliar, discriminación y acoso escolar contra niños, niñas y adolescentes con discapacidad , al transformar patrones culturales de desconocimiento y exclusión.

Objetivo General

Diseñar una propuesta preventiva de formación obligatoria en inclusión y discapacidad dirigida a padres, madres y comunidad educativa, como estrategia para fortalecer la protección integral de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en Colombia

Objetivos Específicos

- Analizar el marco normativo colombiano sobre infancia y discapacidad.
- Identificar vacíos en materia preventiva.
- Examinar la relación entre desconocimiento social y violencia.
- Diseñar un modelo formativo obligatorio viable.
- Proponer lineamientos de implementación institucional.

CAPITULO 1

Marco Teórico

1. Enfoque de Derechos Humanos

El presente proyecto se fundamenta en el enfoque de derechos humanos como eje estructural de interpretación normativa y formulación de políticas públicas. Desde esta perspectiva, la protección de niños , niñas y adolescentes con discapacidad no constituye un acto de asistencia o caridad estatal, sino el cumplimiento de obligaciones jurídicas derivadas del principio de dignidad humana, la igualdad material y la protección reforzada

1.1 Dignidad Humana

La dignidad Humana Constituye el fundamento axiológico del Estado Social de Derecho. Implica reconocer a toda persona como un fin en sí mismo, titular de derechos inherentes e inalienables. En el caso de los niños y niñas con discapacidad, la dignidad exige eliminar prácticas sociales que perpetúan la exclusión la invisibilización y la estigmatización.

Desde este punto de vista , cualquier forma de violencia intrafamiliar, discriminación o acoso escolar no solo vulnera derechos específicos, sino que desconoce la condición misma de persona. Por tanto, la educación en inclusión se convierte en un instrumento de garantía de la dignidad.

1.2 Igualdad Material

El principio de la igualdad no se limita a la igualdad formal ante la ley. La igualdad material impone al Estado la obligación de adoptar medidas diferenciadas en favor de grupos históricamente discriminados.

Los niños, niñas y adolescentes con discapacidad constituyen un grupo de doble vulnerabilidad :

- ✓ Por su condición de minoría de edad
- ✓ Por su situación de discapacidad

La igualdad por consecuencia exige acciones afirmativas que superen barreras estructurales , culturales y educativas que impiden su plena inclusión social.

1.3 Protección Reforzada

El ordenamiento jurídico reconoce que ciertos sujetos merecen una protección especial. La infancia y la discapacidad, consideradas de manera independiente, ya implican deberes reforzados de protección. Cuando ambas condiciones convergen, la obligación estatal adquiere un carácter intensificado.

La protección reforzada no debe limitarse a la reacción frente al daño consumado. Debe incluir mecanismos preventivos orientados a evitar escenarios de vulneración , especialmente dentro del núcleo familiar y el entorno escolar.

2. Modelo Social de la Discapacidad

El modelo social de la discapacidad plantea que la discapacidad no radica exclusivamente en una condición física, sensorial o cognitiva de la persona, sino en las barreras sociales, culturales y estructurales que impiden su participación plena.

Desde esta perspectiva:

- ✧ La exclusión no es consecuencia de la diferencia.
- ✧ La violencia no es producto inevitable de la condición.
- ✧ El problema central es la falta de educación e inclusión social.

El desconocimiento, los prejuicios y la ausencia de formación generan entornos hostiles que derivan en acoso escolar, sobre protección , negligencia o violencia intrafamiliar.

3. Prevención Primaria en Políticas Públicas

Las políticas públicas en materia de infancia y discapacidad han tenido históricamente a centrarse en mecanismos correctivos o sancionatorios. No obstante, la teoría de la prevención primaria propone antes de que ocurra la vulneración.

La prevención primaria implica:

- Educación temprana.
- Formación social obligatoria.
- Transformación cultural
- Reducción de factores de riesgo estructurales

Aplicando al contexto nacional colombiano, esto significa que la protección penal, aunque necesaria, resulta insuficiente si no se acompaña de una política educativa estructural que forme a padres, madres y comunidad en inclusión y manejo adecuado de la discapacidad.

Educar antes del daño no solo reduce la violencia, sino que fortalece la cohesión social y disminuye prácticas discriminatorias arraigadas culturalmente.

Cierre del marco teórico

En síntesis, en la articulación entre el enfoque de derechos humanos, el modelo social de la discapacidad y la prevención primaria permite sustentar teóricamente la necesidad de una política pública obligatoria de formación en inclusión. La protección reforzada no debe agotarse en el ámbito declarativo ni en la sanción penal posterior, sino traducirse en estrategias estructurales que transformen las condiciones sociales que generan exclusión y violencia.

CAPITULO II

ANÁLISIS EMPÍRICO SOBRE PERCEPCIONES SOCIALES FRENTE A LA DISCAPACIDAD Y LA INCLUSIÓN

2.1 Diseño metodológico

Con el fin de complementar el análisis teórico desarrollado en el capítulo anterior, se aplicó una encuesta estructurada a través de la plataforma Microsoft Forms. El instrumento estuvo compuesto por preguntas cerradas y abiertas orientadas a identificar percepciones sociales relacionadas con la discapacidad, la inclusión educativa y la necesidad de formación preventiva en la sociedad colombiana.

La encuesta permitió obtener tanto información cuantitativa, susceptible de análisis estadístico descriptivo, como información cualitativa, derivada de los comentarios de los participantes.

2.2 Tamaño de la muestra

La encuesta fue respondida por 30 participantes.

El proceso de recolección de información se realizó mediante muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que la participación fue voluntaria y se difundió a través de medios digitales.

Aunque el tamaño de la muestra no pretende representar estadísticamente a toda la población colombiana, los resultados permiten identificar tendencias relevantes en la percepción social sobre discapacidad e inclusión, lo cual constituye un insumo empírico que fortalece el análisis jurídico desarrollado en esta investigación.

2.3 Caracterización sociodemográfica

Distribución por edad

La muestra presenta diversidad generacional, con participantes pertenecientes a los siguientes rangos de edad:

- 18 a 25 años
- 25 a 36 años
- 36 a 45 años
- 46 a 60 años
- Mayores de 60 años

Edad:	Recuento de Edad:
18–25	10
25-36	5
36–45	8
46–60	5
60+	1
(En blanco)	
Total general	29

1. Edad: (0 punto)

● 18-25	10
● 25-36	5
● 36-45	8
● 46-60	5
● 60+	1

La presencia de distintos grupos etarios permite incorporar percepciones provenientes tanto de jóvenes como de adultos con mayor experiencia social y familiar.

Nivel educativo

Los encuestados presentan diversos niveles de formación académica:

- Educación secundaria
- Formación técnica o tecnológica
- Estudios de pregrado

➤ Estudios de posgrado (maestría y especialización)

Nivel educativo:	Recuento de Nivel educativo:
Diplomado	1
Magister	5
Otro	3
Pregrado	3
Secundaria	7
Técnico/tecnólogo	11
Total general	30

Esta diversidad educativa fortalece la validez del estudio, ya que permite recoger percepciones provenientes de distintos niveles de formación académica.

2.4 Resultados del análisis estadístico

1. Familiaridad con el concepto de discapacidad

Los resultados muestran que una proporción significativa de los participantes manifestó sentirse familiarizada o muy familiarizada con el concepto de discapacidad, mientras que un grupo menor indicó tener poca familiaridad con el tema.

¿Qué tan familiarizado/a te sientes con el concepto de discapacidad?	Recuento de ¿Qué tan familiarizado/a te sientes con el concepto de discapacidad?
Algo familiarizado	9
Muy familiarizado	14
Nada familiarizado	1
Poco familiarizado	5
(En blanco)	
Total general	29

Este resultado sugiere que, a nivel individual, existe cierto grado de conocimiento sobre el concepto de discapacidad. No obstante, dicho conocimiento no necesariamente se traduce en una comprensión profunda del enfoque de derechos o del modelo social de discapacidad.

2. Percepción sobre el nivel de información de la sociedad

Ante la pregunta:

¿Considera que la sociedad colombiana está bien informada sobre la discapacidad?

La mayoría de los participantes indicó que la sociedad se encuentra poco informada o moderadamente informada, mientras que solo una minoría considera que existe un nivel adecuado de información.

¿Consideras que la sociedad colombiana está bien informada sobre la discapacidad?	Recuento de ¿Consideras que la sociedad colombiana está bien informada sobre la discapacidad?
Moderadamente	7
Nada	2
Poco	17
Sí, bastante	3
(En blanco)	
Total general	29

● Sí, bastante	3
● Moderadamente	7
● Poco	17
● Nada	2

Este resultado evidencia la existencia de una brecha entre el conocimiento individual y la percepción colectiva, lo cual sugiere que la información sobre discapacidad no se encuentra suficientemente difundida a nivel social.

Este hallazgo respalda la necesidad de fortalecer estrategias educativas y políticas públicas de sensibilización social.

3. Formación educativa sobre discapacidad

Ante la pregunta:

¿Crees que los estudiantes deberían recibir formación especializada sobre discapacidad durante su proceso educativo?

La gran mayoría de los encuestados manifestó estar totalmente de acuerdo o de acuerdo con la implementación de este tipo de formación.

¿Crees que los alumnos de educación básica primaria, básica secundaria y bachiller - educación media, deberían tener formación especializada en discapacidad?	Recuento de ¿Crees que los alumnos de educación básica primaria, básica secundaria y bachiller - educación media, deberían tener formación especializada en discapacidad?
Sí, definitivamente	24
Sí, pero de forma opcional (En blanco)	5
Total general	29

● Sí, definitivamente	24
● Sí, pero de forma opcional	5
● Neutral	0
● No lo creo necesario	0

Este resultado demuestra un alto nivel de aceptación social hacia la educación inclusiva, lo cual constituye un respaldo empírico a la hipótesis central de la presente investigación: la necesidad de incorporar formación estructural en inclusión y discapacidad dentro del sistema educativo.

4. Percepción sobre discriminación

En relación con la pregunta sobre si han observado discriminación hacia personas con discapacidad en entornos educativos o laborales, varios participantes indicaron haber presenciado situaciones de discriminación de forma frecuente u ocasional.

8. En tu entorno educativo o laboral, ¿has observado discriminación hacia personas con discapacidad? (0 punto)

Frecuentemente	8
Ocasionalmente	8
Rara vez	8
Nunca	5

Este resultado evidencia que, pese a la existencia de un marco normativo orientado a la protección de los derechos de las personas con discapacidad, aún persisten prácticas sociales de exclusión y discriminación.

Ello demuestra que el problema no se limita a la ausencia de normas jurídicas, sino que involucra factores culturales y educativos que requieren intervención estructural.

5. Percepción sobre violencia y acoso

Una proporción significativa de los participantes considera que los niños con discapacidad pueden estar expuestos a mayores niveles de violencia intrafamiliar o acoso escolar en comparación con otros niños.

9. ¿Consideras que los niños con discapacidad sufren más violencia intrafamiliar o acoso escolar que otros niños? (0 punto)

● Sí, mucho más	12
● Sí, algo más	12
● No mucho	5
● No, nada	0

Este hallazgo refuerza la importancia de implementar estrategias de prevención temprana, orientadas a generar entornos familiares y educativos más inclusivos y protectores.

6. Formación obligatoria para padres

Ante la pregunta:

¿Qué tan de acuerdo estás con la idea de formación obligatoria en discapacidad e inclusión para padres antes del nacimiento de sus hijos?

La mayoría de los participantes manifestó estar totalmente de acuerdo o de acuerdo con esta propuesta.

10. ¿Qué tan de acuerdo estás con la idea de **formación obligatoria en discapacidad e inclusión para padres/madres** antes de que nazcan sus hijos? (0 punto)

● Totalmente de acuerdo	22
● De acuerdo	4
● Neutral	2
● En desacuerdo	1
● Totalmente en desacuerdo	0

Este resultado constituye uno de los hallazgos más relevantes del estudio, ya que evidencia apoyo social hacia políticas preventivas de formación familiar, las cuales podrían contribuir a reducir situaciones de discriminación, maltrato o exclusión desde las primeras etapas del desarrollo infantil.

2.5 Análisis cualitativo

Los comentarios abiertos proporcionados por los participantes permitieron identificar varias problemáticas recurrentes en relación con la inclusión de personas con discapacidad en el sistema educativo.

Entre las principales dificultades mencionadas se encuentran:

- Falta de docentes especializados en educación inclusiva.
- Insuficiencia de recursos educativos y materiales didácticos.
- Limitaciones en la infraestructura accesible.
- Falta de empatía social hacia las personas con discapacidad.

Asimismo, algunos participantes destacaron experiencias positivas relacionadas con iniciativas educativas inclusivas, lo cual demuestra que existen avances que podrían fortalecerse mediante políticas públicas más robustas.

2.6 Síntesis de los hallazgos

Los resultados obtenidos permiten identificar varias tendencias relevantes:

Existe una percepción generalizada de que la sociedad colombiana no se encuentra suficientemente informada sobre discapacidad.

La mayoría de los participantes considera necesaria la implementación de formación educativa en discapacidad desde etapas tempranas.

Persisten percepciones de discriminación y exclusión en entornos educativos y laborales.

Existe un respaldo significativo hacia propuestas de formación preventiva dirigidas tanto a estudiantes como a padres y docentes.

En conjunto, estos resultados respaldan la hipótesis de la presente investigación según la cual la educación preventiva y la formación social en inclusión constituyen herramientas fundamentales para garantizar la protección efectiva de los derechos de las personas con discapacidad.

CAPÍTULO III

A partir del análisis teórico desarrollado en el primer capítulo y de los resultados empíricos obtenidos mediante la encuesta aplicada a 30 participantes, se evidencia la necesidad de fortalecer los procesos educativos y sociales orientados a la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad colombiana.

El marco teórico permitió establecer que el enfoque contemporáneo de la discapacidad se fundamenta en el modelo social de discapacidad y el enfoque de derechos humanos, los cuales reconocen que las barreras sociales, culturales y educativas son factores determinantes en la generación de exclusión y discriminación. Desde esta perspectiva, la discapacidad no debe entenderse únicamente como una condición individual, sino como una interacción entre la persona y el entorno social.

Asimismo, los resultados obtenidos en el capítulo anterior evidencian que, si bien existe cierto nivel de conocimiento general sobre la discapacidad, persiste una percepción significativa de que la sociedad colombiana aún no se encuentra suficientemente informada sobre esta temática. De igual manera, varios participantes señalaron haber observado situaciones de discriminación o exclusión hacia personas con discapacidad en entornos educativos o laborales.

Otro hallazgo relevante de la investigación fue el alto nivel de apoyo manifestado por los encuestados frente a la necesidad de fortalecer los procesos de formación y sensibilización social en materia de discapacidad, particularmente en el ámbito educativo y familiar. Este resultado demuestra que existe una disposición social favorable hacia la implementación de estrategias preventivas orientadas a promover la inclusión y el respeto por la diversidad.

En este sentido, la presente investigación propone el diseño de una política pública de formación en discapacidad e inclusión social, dirigida principalmente a la comunidad educativa, que permita fortalecer el conocimiento, la sensibilización y el respeto hacia las personas con discapacidad desde las primeras etapas del proceso formativo.

La implementación de estrategias educativas orientadas a la inclusión no solo contribuye a prevenir situaciones de discriminación o violencia, sino que también

fortalece el desarrollo de sociedades más justas, equitativas y respetuosas de la dignidad humana.

3.2 Fundamento constitucional y jurídico de la propuesta

La propuesta de formación en discapacidad e inclusión social encuentra sustento en diversos principios constitucionales, normas legales y compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano.

En primer lugar, la Constitución Política de Colombia establece como principio fundamental la dignidad humana, consagrada en el artículo 1, la cual constituye uno de los pilares esenciales del Estado social de derecho. Este principio implica la obligación del Estado y de la sociedad de garantizar condiciones que permitan el desarrollo pleno de todas las personas, sin discriminación alguna.

Por su parte, el artículo 13 de la Constitución consagra el derecho a la igualdad y establece la obligación del Estado de adoptar medidas a favor de los grupos que se encuentren en situación de debilidad manifiesta, entre los cuales se encuentran las personas con discapacidad.

Asimismo, el artículo 47 dispone que el Estado debe adelantar políticas de previsión, rehabilitación e integración social para las personas con discapacidad, con el propósito de garantizar su plena participación en la vida social.

En el ámbito educativo, el artículo 67 de la Constitución reconoce la educación como un derecho fundamental y como un servicio público que tiene una función social, orientada a formar ciudadanos en el respeto por los derechos humanos, la paz y la convivencia.

De igual manera, el artículo 44 de la Constitución establece la prevalencia de los derechos de los niños, lo cual implica la obligación de garantizar entornos educativos seguros, inclusivos y libres de discriminación.

En el ámbito internacional, Colombia es Estado parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual reconoce la obligación de los Estados de promover la igualdad de oportunidades, la inclusión social y el respeto por la dignidad de las personas con discapacidad.

En el ordenamiento jurídico interno, la Ley 1618 de 2013 establece disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y obliga al Estado a adoptar medidas que promuevan la inclusión social y la eliminación de barreras.

Igualmente, el Decreto 1421 de 2017 regula la atención educativa a la población con discapacidad en el marco de la educación inclusiva, estableciendo lineamientos para garantizar la participación de estos estudiantes dentro del sistema educativo.

En consecuencia, la implementación de programas de formación en discapacidad e inclusión social no solo constituye una iniciativa socialmente pertinente, sino que también representa una forma de materializar los principios constitucionales y las obligaciones internacionales asumidas por el Estado colombiano.

3.3 Objetivos de la propuesta

Objetivo general

Diseñar una propuesta de política pública orientada a la formación en discapacidad e inclusión social dentro del sistema educativo colombiano, con el propósito de promover entornos sociales y educativos más inclusivos, respetuosos de la diversidad y libres de discriminación.

Objetivos específicos

Fortalecer el conocimiento social sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Promover la sensibilización de estudiantes, docentes y familias frente a la diversidad humana.

Reducir las prácticas discriminatorias y las barreras sociales que afectan a las personas con discapacidad.

Fomentar una cultura de respeto, inclusión y convivencia en los entornos educativos.

Contribuir al cumplimiento de los compromisos constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos y discapacidad.

3.4 Estructura de la política pública propuesta

La política pública propuesta se basa en la creación de un programa nacional de formación en discapacidad e inclusión social, el cual podría ser implementado progresivamente dentro del sistema educativo colombiano.

Este programa estaría dirigido principalmente a tres actores fundamentales dentro de la comunidad educativa:

- estudiantes
- docentes
- padres y cuidadores

La propuesta contempla la incorporación de contenidos educativos relacionados con la discapacidad, la inclusión social y el respeto por la diversidad humana dentro de los procesos de formación escolar.

Entre los contenidos temáticos que podrían desarrollarse se encuentran:

- conceptos básicos sobre discapacidad
- derechos de las personas con discapacidad

- inclusión social y accesibilidad
- convivencia escolar y prevención del acoso
- respeto por la diversidad humana
- estrategias de apoyo e integración educativa

Estos contenidos podrían integrarse dentro de asignaturas existentes o desarrollarse mediante programas de formación complementaria, talleres pedagógicos o actividades de sensibilización.

3.5 Estrategias de implementación

Para la implementación efectiva de la política pública propuesta, se plantean diversas estrategias que permitan su aplicación progresiva dentro del sistema educativo.

Entre las principales estrategias se destacan:

1. Integración curricular

Incorporar contenidos relacionados con discapacidad e inclusión social dentro de los programas educativos existentes, especialmente en áreas relacionadas con ética, ciudadanía, convivencia escolar y derechos humanos.

2. Formación docente

Desarrollar programas de capacitación permanente dirigidos a docentes y directivos escolares, con el fin de fortalecer sus competencias en materia de educación inclusiva y atención a estudiantes con discapacidad.

3. Sensibilización familiar

Promover espacios de formación y orientación dirigidos a padres, madres y cuidadores, con el objetivo de fortalecer el conocimiento sobre discapacidad y fomentar entornos familiares inclusivos.

4. Campañas de sensibilización social

Implementar campañas educativas orientadas a promover el respeto por la diversidad y combatir estereotipos o prejuicios asociados a la discapacidad.

5. Articulación institucional

Fortalecer la coordinación entre instituciones educativas, entidades gubernamentales, organizaciones sociales y organismos internacionales para el desarrollo de programas de inclusión social.

3.6 Impacto esperado

La implementación de una política pública de formación en discapacidad e inclusión social podría generar diversos impactos positivos tanto en el ámbito educativo como en el ámbito social.

Entre los principales resultados esperados se encuentran:

- mayor conocimiento social sobre discapacidad
- reducción de actitudes discriminatorias
- fortalecimiento de la convivencia escolar
- mayor inclusión educativa de estudiantes con discapacidad
- promoción de una cultura de respeto y diversidad

A largo plazo, este tipo de iniciativas contribuye a la construcción de sociedades más equitativas, en las cuales todas las personas puedan participar plenamente en la vida social sin enfrentar barreras o exclusiones.

3.7 Viabilidad de la propuesta

La propuesta planteada resulta viable desde el punto de vista jurídico, institucional y social.

Desde el punto de vista jurídico, la iniciativa se encuentra respaldada por el marco constitucional colombiano, así como por diversas normas legales e instrumentos internacionales que promueven la inclusión y la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

Desde el punto de vista institucional, la política pública podría implementarse mediante programas educativos, estrategias pedagógicas y procesos de formación docente dentro del sistema educativo existente.

Finalmente, desde el punto de vista social, los resultados de la encuesta aplicada en esta investigación evidencian una disposición favorable de la población hacia la promoción de estrategias educativas orientadas a fortalecer la inclusión y el respeto por la diversidad.

CONCLUSIONES

La presente investigación tuvo como propósito analizar la importancia de la formación en discapacidad e inclusión social dentro del contexto educativo y social colombiano, con el fin de identificar posibles estrategias que contribuyan a fortalecer la inclusión y el respeto por la diversidad humana.

En primer lugar, el análisis teórico permitió evidenciar que el concepto contemporáneo de discapacidad ha evolucionado significativamente en las últimas décadas, pasando de enfoques centrados exclusivamente en la condición individual hacia modelos sociales que reconocen la influencia de factores culturales, sociales y estructurales en la generación de barreras que limitan la participación plena de las personas con discapacidad.

Desde esta perspectiva, la inclusión social no debe entenderse únicamente como un proceso de integración de personas con discapacidad dentro de la sociedad, sino como una transformación de los entornos sociales, educativos y culturales que permita eliminar barreras y garantizar la igualdad de oportunidades.

En segundo lugar, el análisis del marco jurídico permitió establecer que el ordenamiento constitucional colombiano reconoce de manera amplia los derechos de las personas con discapacidad, particularmente a través de los principios de dignidad humana, igualdad y protección especial a grupos en situación de vulnerabilidad. Asimismo, diversas normas legales y compromisos internacionales, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, refuerzan la obligación del Estado de promover políticas orientadas a la inclusión y la eliminación de prácticas discriminatorias.

Por otra parte, los resultados obtenidos mediante la encuesta aplicada permitieron identificar percepciones sociales relevantes frente al conocimiento y la sensibilización en materia de discapacidad. Los resultados evidencian que, aunque existe cierto nivel de familiaridad con el concepto de discapacidad entre los participantes, también se

percibe que la sociedad colombiana aún presenta importantes niveles de desinformación sobre esta temática.

De igual manera, una proporción significativa de los encuestados manifestó haber observado situaciones de discriminación o exclusión hacia personas con discapacidad en entornos educativos o laborales, lo cual demuestra que persisten desafíos importantes en la construcción de entornos sociales verdaderamente inclusivos.

Asimismo, los resultados reflejan un alto nivel de aceptación frente a la implementación de procesos de formación y sensibilización en discapacidad e inclusión social, particularmente dentro del ámbito educativo. Este hallazgo evidencia que existe una disposición social favorable hacia el desarrollo de estrategias educativas orientadas a fortalecer el respeto por la diversidad y la convivencia social.

En este contexto, la propuesta de política pública desarrollada en el capítulo anterior plantea la implementación de un programa de formación en discapacidad e inclusión social dirigido a estudiantes, docentes y familias dentro del sistema educativo colombiano. Esta iniciativa busca contribuir a la construcción de entornos educativos más inclusivos mediante procesos de sensibilización, formación y fortalecimiento de la cultura de respeto por los derechos humanos.

RECOMENDACIONES

A partir de los resultados obtenidos en la presente investigación, se plantean las siguientes recomendaciones orientadas a fortalecer los procesos de inclusión social de las personas con discapacidad en Colombia.

En primer lugar, se recomienda que las instituciones educativas fortalezcan la incorporación de contenidos relacionados con discapacidad, inclusión social y derechos humanos dentro de sus procesos formativos, con el fin de promover una cultura educativa basada en el respeto por la diversidad.

En segundo lugar, se sugiere promover programas de capacitación permanente dirigidos a docentes y directivos educativos, que permitan fortalecer sus competencias pedagógicas para la atención de estudiantes con discapacidad dentro de entornos educativos inclusivos.

En tercer lugar, resulta fundamental promover espacios de sensibilización dirigidos a padres, madres y cuidadores, con el propósito de fortalecer el conocimiento sobre discapacidad y fomentar entornos familiares que favorezcan la inclusión y el respeto por la diversidad.

Asimismo, se recomienda que las autoridades públicas encargadas del diseño de políticas educativas continúen fortaleciendo estrategias orientadas a garantizar la implementación efectiva de la educación inclusiva en el país, en concordancia con los principios establecidos en la Constitución Política y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Finalmente, se sugiere que futuras investigaciones profundicen en el análisis de estrategias pedagógicas, sociales y jurídicas que permitan fortalecer la inclusión de las personas con discapacidad en distintos ámbitos de la vida social, contribuyendo así al desarrollo de sociedades más justas e igualitaria

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Constitución Política de Colombia. (1991).

Congreso de la República de Colombia. (2013). Ley 1618 de 2013 por medio de la cual se establecen disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

Congreso de la República de Colombia. (1994). Ley 115 de 1994 – Ley General de Educación.

Ministerio de Educación Nacional. (2017). Decreto 1421 de 2017 por el cual se reglamenta la educación inclusiva para personas con discapacidad.

Organización de las Naciones Unidas. (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Palacios, A. (2008). El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Madrid: Cinca.

